

KISHI MEKTEP JASINDAĞI BALALARDA QIYAL PROCESINIŇ ÓZGESHELIKLERI.

Nurabullaev Tanirbergen Allambergenovich - University of Innovation Technologies dotsenti w.w.a.

Djoldasova Aysuliu Baxadirovna - University of Innovation Technologies talabasi

Annotaciya. Usı teziste kishi mektep jasındaǵı balalarda qıyal procesiniń ózine tán psixologiyalıq ózgeshelikleri ilimiy hám analitikalıq jaqtan kórsetilgen. Bul jas basqışında qıyaldıń rawajlanıw dinamikası, onıń biliw processleri - oylaw, eslew hám túsiniw menen óz ara baylanıslılıǵı tallanǵan. Sonday-aq, qıyaldıń reproduktiv hám produktiv formaları, olardıń balalar dóretiwshilik iskerligindegi ornı hám áhmiyeti tiykarlap berilgen.

Annotation. This thesis scientifically and analytically demonstrates the specific psychological characteristics of the fantasy process in primary school-aged children. At this age stage, the dynamics of fantasy development and its interrelationship with cognitive processes - thinking, remembering, and understanding - are analyzed. Furthermore, the reproductive and productive forms of fantasy, their role and significance in children's creative activity, are substantiated.

Tayanish sózler. Qıyal, kishi mektep jası, dóretiwshilik qıyal, reproduktiv qıyal, produktiv qıyal, biliw procesleri, psixikalıq rawajlanıw, bilim beriw procesi.

Keywords. Fantasy, primary school age, creative fantasy, reproductive fantasy, productive fantasy, cognitive processes, psychological development, and the learning process.

Házirgi bilimlendiriw sistemasında balanıń intellektuallıq rawajlanıwı menen bir qatarda, onıń dóretiwshilik potencialın qáiplestiriwge ayrıqsha itibar qaratılmaqta. Bul proceste qıyal insan psixikasınıń áhmiyetli quramı sıpatında kórinip, balanıń qorshaǵan ortalıqtı ańlawı, jańa ideyalar jaratıwı hám mashqalalı jaǵdaylarǵa standart yemes jaqınlasıwın támiyinleydi. Ásirese, kishi mektep jasında qıyal procesi jedel rawajlanıp, ol balanıń biliw iskerliginde jetekshi orınlardan birin iyeleydi.

Psixologiyalıq izertlewler sonı kórsetedi, 7-10 jaslı balalarda obrazlı pikirlew ústin bolıp, olar haqıyqatlıqtı kóbirek túsiniwler hám obrazlar arqalı qayta isleydi. Sonıń ushın bul jas dáwirinde qıyal tek ǵana ǵárezsiz psixikalıq process sıpatında yemes, bálkim pikirlew, yeslew hám seziw menen tıǵız baylanıslı halda qáipleseedi. Ayırım ilimiy baqlawlarǵa qaraǵanda, kishi mektep jasındaǵı balalardıń shama

menen 60-70%i dóretiwshilik tapsırmalardı orınlawda joqarı dárejede fantaziya elementlerin kórsetedi, bul bolsa olardıń oqıw iskerliginiń nátiyjeliligine unamlı tásir kórsetedi.

Bul basqishta balalar qıyalınıń mazmunı hám baǵdarı olardıń jeke tájiriyesi, emociionallıq jaǵdayı hám de bilimlendiriw ortalıǵı menen tikkeley baylanıslı. Eger bilim beriw procesi tek tayar bilimlerdi ózlestiriwge baǵdarlansa, qıyaldıń rawajlanıwı shekleniwi múmkin. Kerisinshe, dóretiwshilik tapsırmalar, rolli oyunlar hám mashqalalı jaǵdaylarga tiykarlangan bilim beriw usılları balanıń qıyalıy aktivligin xoshametleydi.

Usi kózqarastan, kishi mektep jasındaǵı balalarda oylaw procesiniń ózgesheliklerin úyreniw tek teoriyalıq emes, al ámeliy áhmiyetke iye. Sebebi, bul procesti tereń ańlaw bilimlendiriwdi nátiyjeli shólkemlestiriw, balalardıń dóretiwshilik pikirlewin rawajlandırıw hám olardı erkin shaxs sıpatında qalıplestiriwge xızmet etedi.

Kishi mektep jasındaǵı balalarda qıyal procesin úyreniw Ózbekistan psixologiyasında ǵárezsiz ilimiy baǵdar sıpatında qalıplesip, sońǵı jılları jańa mazmun hám jaqınlasıwlar menen bayıp barmaqta. Ásirese, 2000-jıldan keyingi izertlewlerde balalar psixikası, biliw procesleri hám dóretiwshilik qábiletlerin rawajlandırıw máseleleri milliy bilimlendiriw sisteması konteksinde keńnen kórsetilgen.

Ózbekistanlı psixolog alım E.Ǵ. Ǵoziyev jumıslarında qıyal psixikalıq process sıpatında pikirlew, yeslew hám seziw menen úzliksiz baylanıslıqta analiz yetilgen. Onıń aytıwınsha, balalarda oylaw procesiniń rawajlanıwı olardıń jeke tájiriyesi, emociionallıq jaǵdayı hám bilimlendiriw mazmunına tikkeley baylanıslı bolıp, dóretiwshilik iskerlik arqalı jáne de jedellestiriledi[1].

Sunday-aq, Z.T. Nishonova izertlewlerinde jas dáwirleri psixologiyası sheńberinde kishi mektep jasında biliw procesleriniń, sonıń ishinde, qıyaldıń rawajlanıw dinamikası jaratılǵan. Ol qıyaldı balanıń intellektual rawajlanıwında áhmiyetli faktor sıpatında bahalap, onıń qalıplesiwinde bilimlendiriw procesi hám pedagogikalıq tásiridin áhmiyetin tiykarlap bergen [2].

G.B. Shoumarovtin shigarmalarida bolsa balalar psixologiyasida doretivshilik qabiletlerdi qaliplestiriv maselesine ayriqsha itibar qaratilip, qiyal procesini oqiw xizmeti menen baylanisli tarepleri analiz yetilgen. Onin pikirinshe, doretivshilik tapsirmalar ham interaktiv metodlar balalarda produktiv qiyaldi rawajlandirivdin natijeli qurali esaplanadi[3].

Sonin menen birge, Sh.R. Barotov izertlewlerinde shaxs rawajlanivinda psixikalik proceslerdin oz ara tasiri korip shigilip, qiyaldin individual ozgeshelikleri ham onin social ortaliq penen baylanisi aship berilgen [4]. Ol balalarda qiyaldin qaliplesivi shanaraq ortaligi, mektep ham jamiyetlik tasirlerdin uylesimliginde otetuginin atap otedi.

Ozbekstanli izertlewshilerden N.A. Sodiqova jumislarinda baslawish bilim beriw procesinde balalardin doretivshilik belsendiligin arttiriv ham qiyalin rawajlandiriv meseleleri ameliy jaqtan analizlengen. Ol bilim beriwde oyun texnologiyalari ham obrazli tapsirmalardan paydalaniv balalar fantaziyasin rawajlandirivda ahmiyetli faktor ekenligin korsetedi [5].

Adebiyatlardi tallaw arqali jergilikli alimlar tarepinen qiyal procesi tiykarinan biliw processleri sistemasinda, shaxs rawajlanivi ham bilimlendiriv procesi menen baylanisli halda uyrenilgenin koriwimizge boladi. Biraq zamanagoy sanli ortaliq, xabar texnologiyalari ham media tasirinin balalar qiyalina tasiri maselesi jeterlishe izertlenbegen. Usi jaginan bul izertlew usi bagdardagi ilimiy izleniwlerdi baytiwga xizmet etedi.

Kishi mektep jasindagi balalarda qiyal procesi olardin psixikalik rawajlanivinda ahmiyetli ham sheshiwshi orin tutadi. Bul jas basqishinda qiyal tek gana garezsiz psixikalik process sipatinda qaliplespesten, balkim pikirlew, este saqlaw ham seziw menen uzliksiz baylanisli halda rawajlanip, balanin biliw xizmetin tamiyinleydi. Asirese, obrazli oylawdin ustinligi qiyaldin mazmunli ham dinamikaliq bolwın tamiyinleydi.

Tallawlar soni korsetedi, kishi mektep jasinda qiyaldin produktiv formasinin rawajlanivi balalardin doretivshilik qabiletin, erkin pikirlewdi ham mashqalali jagdaylarga standart emes qatnasti qaliplestiredi. Sonin menen birge, balanin jeke

tájiriybesi, emocionallıq jaǵdayı hám sociallıq ortalıǵı oylaw procesiniń mazmunı hám baǵdarın belgilep beredi.

Bilim beriw procesinde oylawdı rawajlandırıw ushın arnawlı pedagogikalıq sharayatlar jaratıw zárúr. Sonıń ishinde, dóretiwshilik tapsırmalar, rolli oyınlar, mashqalalı jaǵdaylar hám interaktiv metodlardan paydalanıw balalar qıyalın jedellestirip, onıń nátiyjeli qáliplesiwine xızmet etedi. Kerisinshe, tek reproduktiv bilim beriwge tiykarlangan jantasıwlar qıyal rawajlanıwın sheklep qoyıwı múmkin.

Solay etip, kishi mektep jasında oylaw procesin maqsetli rawajlandırıw balalardıń intellektual hám dóretiwshilik potencialın arttırwda áhmiyetli faktor esaplanadı. Keleshekte bul baǵdarda málimleme texnologiyaları hám zamanagóy bilimlendiriw ortalıǵınıń balalar qıyalına tásirin tereń úyreniw ilimiy hám ámeliy jaqtan áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp qalmaqta.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. G`oziev E.G`. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2010.
2. Nishonova Z.T. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent, 2012.
3. Shoumarov G.B. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent, 2011.
4. Barotov SH.R. Shaxs psixologiyasi. – Toshkent, 2008.
5. Sodiqova N.A. Boshlang`ich ta`lim psixologiyasi. – Toshkent, 2014.